

MUQIMIY ASARLARIDA XALQCHILLIGI

Xushanov Alisher Oydin o`g`li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6740831>

Abstract.

Ushbu maqolada, Muqimiyning satirasida o`sha jamiyatdagi shaxslarni amaldorlarni kirdikorlari xato va kamchiliklarini kuchli kulgu ostiga olib tanqid qilishi haqida fikr yuritilgan.

Key words: Muqimiy, satira, «Tanobchilar», “Saylov”, “Hajvi Viktor” xalq.

Muqimiy lirik shoir sifatida adabiyotimiz tarixida qanchalik mashhur bo`lgan bo`lsa, kuchli satirik shoir sifatida ham orasida shunchalik shuhrat qozongan edi. Shoir dastlab satirik mahoratlarini oshirishda o`tmish an`analaridan ijodiy foydalanib ustozlar Navoiy, Mashrab, Turdi, Gulxaniy, Maxmurlar izidan borib, o`z davrining ko`pgina illatlarini satirik fosh etuvchi muxammaslar yaratdi. Masalan, Alisher Navoiyning «Hayrat ul –abror» dostonidagi zo`ravon, shafqatsiz amaldorlarning qishloqdagi faoliyatlarini tasvirlovchi epizod bilan Muqimiyning «Tanobchilar» satirasidagi qishloqqa chiqqan chor chinovniklarining faoliyatini ifodalovchi misralar ana shunday namunalardandir.

Muqimiy bu mavzuni o`ziga xos mohirlik va g`oyaviy yuksaklik bilan ishlaydi. U deb ataydi. Haqiqatdan ham amalparast xudbin ma`murlarning hayot-mamotini hal qiluvchi bu voqea natijasida qizib ketgan o`zaro kurashlarning butun og`irligi xalq ommasiga tushar edi:

Sochib qarzu qavola, pul ko`tarib istayub mansab,

Bo`lolmay ko`p kishini sindirub, qildi gado saylov.

Taloshi joh aylab ot chopib olmay dami orom

Musulmonlarning rangin ayladi chun qahrabo saylov.

Bu davrda Muqimiyning “Saylov” nomli satirasidan tashqari, Zavqiyning “Voqelai qozi saylov” asari ham yuzaga keldi. Bu asar Zavqiy asarlari orasida topilgan ikki asarning biri bo`lib 1909 -1910 yillar atrofida yozilgan asar 65 bayt, 130 misradan iborat. Asarning asosiy mavzusi so`nggi asrlardagi adabiyotimiz uchun tanish bo`lgan saylov masalasidir. Ma`lumki bu mavzu adabiyotimizda Zavqiydan tashqari Hamzada ham bor edi. Zavqiy o`z asarini quyidagi misralar bilan boshlaydi:

Siz eshitsangiz, ahli Farg`ona,

Aytayin bir ajoyib afsona

Qilaman bir hikoyai saylov,

Bir kishi qoziyu, chiqdi biron.

Hakimjonning qanday odam ekanligini ushbu she'rdan o'qib bilishimiz mumkin. Hakimjon ishning ko'zini bhiladigan makkor, ilonning yog'ini yalagan insondir. Zavqiy asarini quyidagi satrlar bilan tugatadi:

Bu voqelai Zavqiy emas yolg'on,
Mulla Kamol bo'lur shohidi burhon.

Bu satrlar asar uchun haqiqatda bo'lib o'tgan voqealar asos qilib olinganini ta'kidlaydi. Chorizm o'rnatgan tadbirlardan biri mahalliy amaldorlarni saylash usuli ediki, bu voqea atrofidan qanchadan-qancha voqealar bo'lib, qanchadan-qancha fojealar ro'y berar edi. Saylov adabiyotimiz uchun yangi mavzu bo'lgan, chor hukumati Turkistonda saylov joriy etadi. Hammasi shundan keyin boshlanadi. Zavqiy ham Muqimiy ham yuzboshi, mingboshi, qozilarning asl basharasini o'sha saylov mavzusi orqali ochib beradi.

"Hajvi Viktor" satirasi ham muxammas shaklida yozilgan bo'lib, u 25 misradan tashkil topadi. "Voqelai Viktor" satirasi esa masnaviy shaklidagi keng syujetli asar bo'lib, uni "Satirik doston" deb atash ham mumkin. Bu satiralarning asosiy qahramoni Viktordir. Muqimiy diqqatini jalb etgan, u haqda asar yozishiga sababchi bo'lgan bu kishi kim? O'sha zamon vaqtli matbuoti ma'lumotiga ko'ra, Viktor Demitrovich Axmatov Qo'qondagi aka-uka Kamenskiylar savdo idorasida ish boshqaruvchi bo'lib xizmat qilgan. U mahalliy boylarga arzon bahoda Moskvadan mol keltirib berishni va'da qilib, ulardan pul yig'ishga kirishgan va juda ko'p pul to'plagandan so'ng qochib ketib, dom-daraksiz yo'qolgan. Bu voqea Farg'ona vodiysida katta shov-shuvga sabab bo'lgan va "Viktor voqeasi" nomi bilan shuhrat qozongan. Viktor voqeasi 1891 -yilda bo'lib o'tgan, Muqimiy she'rlari ham shu vaqtlarda yozilgan. Muqimiy hajviyalarining qahramonlaridan yana biri Rossiyadan kelgan ucharlardan Laxtin edi. Muqimiy Laxtin haqida "Dar shikoyati Laxtin" nomli satira yozadi. G'azal shaklida yozilgan bu she'rda Muqimiy Toshkentdagi uddaburon boylardan bo'lgan Laxtin to'g'risida fikr yuritadi. Laxtin sanoat korxonalarini: yog' va paxta tozalash zavodlar ochgan, tipografiya-litografiyalar bunyod qilgan, Turkistonning turli shaharlaridagi savdo markazlarida mol sotgan yulg'ich va olg'ich savdogar edi. Muqimiy bu hajviyasida o'rus firibgariga aldangan mahalliy boylarga achinmaydi, bu qismatlariga ularning o'zlari sababchi ekanligini aytadi. Chunki ular saxovatdan yiroq qizg'anchiq kimsalardir. Rus yozuvchisi Saltikov-Shcherdin ham o'zining "Janob toshkentliklar" romanini yozib boylar to'plash ishtiyoqida uzoq o'lkalarga yo'l olgan rus savdogarlari va o'z ishini puxta bilgan makkor shaxslar haqida fikr yuritganda, Laxtin, Viktor singari shaxslarni ko'zda tutgan edi.

Muqimiyning hayot haqidagi shirin orzularini,xalq turmushining farovon bo'lishi haqidagi istaklarini,idealini ko'rsatish jihatidan uning "Ta'rifi pech" yumori g'oyat hayratlanarli xarakterdadir.Bu yumorda shoir pechkani otabobodan qolgan sandal va gulxan bilan chog'ishtiradi va turmushimizga kirib kelayotgan yangilik sifatida uni quvvatlaydi.Muqimiy hayotdagi qoloqlikning har qanday ko'rinishiga qarshi edi.Har qanday elementni zo'r quvonch bilan qarshi olar va ulug'lar edi.Muqimiyga xos bo'lgan bu muhim xususiyat "Ta'rifi pech" she'rida ravshan ifodalangan:

Sovuq qayda ekan oromijon pech,
Degaykim ba'zi nodonlar:yomon pech.
Kelur na sandali to'g'ri,na gulxan,
Chiqorg'onin,Muqim,etgay omon pech.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Muqimiy turmushning xilma-xil manzaralarini,zamondoshlari va ularning fe'llarini kulgili,esda qoladigan lavhalar,ifodalar bilan bizga yetkazadi. Bu she'rlar ohangiga ko'ra ham yengil,ham ravon. Shu bilan har bir yozilgan mirsalarda xalq hayotidan kelib chiqib yondoshgan ularning dardini ochiq aytib beraolgan shoir desak adashmaymiz.

Использованная литература:

1. Abdurasulov M. O'zbek ma'rifatparvar shoirlari ilm-ma'rifat haqida. T.: "O'qituvchi". 1972.
2. Valixo'jayev B. O'zbek adabiyotshunosligi tarixi. T.: "O'zbekiston. 1993
3. Jalolov A. O'zbek ma'rifatparvar-demokratik adabiyoti. T.: 1978
4. Jo'rayev H. Lirikada an'anaviylik va o'ziga xoslik. T.: 2004.
5. Karimov G'. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent. 1976.
6. Muqimiy. Bog' aro. T.: Akademnashr. 2010.
7. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. T.: "O'qituvchi". 1980.

